

Херсонської єпархії. Також у складі Опішнянської протопопії залишалося містечко Котельва Охтирського полку, що після ліквідації полкового устрою в Слобідській Україні 1765 р., увійшло до складу Слобідсько-Української губернії. Тим не менше, у XVIII ст. більша частина території Гетьманщини перебувала під духовною опікою київських архієреїв. Як правило, на території одного полку розміщувалося кілька протопопій. Прямого збігу кордонів протопопій і кордонів полків чи сотень не було, використовуючи адміністративно-територіальну структуру Гетьманщини, Київська митрополія досить “творчо” підходила до її адаптації під власні потреби.

Підсумовуючи ще раз підкреслимо, що започатковане на початку XIX ст. митрополитом Євгенієм (Болховітиновим) публікацією документу дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії пройшло чималий шлях. Сьогодні новим важливим результатом студій є укладена на основі реконструйованого реєстру храмів 1780–1783 рр. адміністративно-територіальна карта Київської митрополії. Сподіваємося, що вона послужить добрим підґрунтям для подальших досліджень широкого спектру проблем історії Церкви в Україні ранньомодерного часу.

Петренко І.М.

Доктор історичних наук, доцент
Полтавський університет економіки і торгівлі

**ПРОВЕДЕННЯ ШЛЮБНОГО ОПИТУВАННЯ НАРЕЧЕНИХ
У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ XVIII ст.**

Шлюбно-сімейні відносини перебували в юрисдикції Православної Церкви, яка постійно намагалася їх регламентувати і контролювати. Свідченням такої політики є проведення акту шлюбного опитування – попереднього з’ясування через розпитування наречених, їхніх родичів і поручителів, вивчення письмових документів (зокрема, метричних книг) чи існують перешкоди для вінчання. Парафіяльний ієрей повинен був оголошувати в Церкві про намір молодих одружитися протягом найближчих трьох недільних і святкових днів після Літургії¹. Це робилося з метою оповіщення максимальної кількості людей про майбутній шлюб і виявлення законних перешкод до нього. Якщо наречена належала до іншої парафії, то оголошення відбувалося і в її парафіяльній церкві². Після оголошення той, хто мав відомості про перешкоди до шлюбу молодих або виявляв їх, був зобов’язаний повідомити про це священникові.

Після проведення шлюбного опитування наречені мали отримати “венечную память” (на українських землях використовувалося слова “квит”, “знаменне грамоты”, “знамена”) – документ, який давав їм право безперешкодно укласти шлюб. Він видавався єпархіальним архієреєм або його довіреною особою – управляючим духовними справами, попівськими старостами або іншими посадовими особами на ім’я парафіяльного священника. Наречені мали заплатити за нього гроші. Священнослужителі, які вінчали без “венечных памятей”, сплачували штраф і несли інші покарання, які призначав їм єпархіальний архієрей.

“Венечные памяти” не існували в грецькій Церкві, а утвердились у Православній. Метою їх було контролювати правильність і законність укладання шлюбів. За їх посередністю священник зобов’язувався стежити за мирянами, щоб вони не “женилися ни в кумовстве, ни в сватовстве, ни в роду, ни в племени”³.

Свідки (дві-три особи), присутні при здійсненні обряду вінчання, запевняли і поручалися в тому, що між нареченими немає ніякої спорідненості, примусу або інших перешкод для укладання шлюбу⁴. Тим самим вони брали на себе відповідальність за законність майбутнього шлюбу.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 157, спр. 21, арк. 5.

² Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ). – Т. VI. – № 3718; Т. VIII. – № 5322; Т. XXI. – № 14356.

³ *Перов И.* Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII (историко-канонический очерк). – Рязань, 1882. – С. 27.

⁴ ПСЗ. – Т. XXI. – № 14356.

Таким чином, коли попередньо священник не виявляв перешкод для шлюбу, і свідки це підтверджували, то він вінчав пару. При цьому свідки мали бути “из достоверных людей”¹, присягати про правдивість своїх свідчень під загрозою штрафу і навіть смертної кари.

Слід зауважити, що в Українській Православній Церкві ще до того, як вона потрапила під владу Московського патріархату, існував збір із молодят за безперешкодне укладання шлюбу. Стягання цього збору відбувалося в духовних протопопських правліннях перед вінчанням, причому ті, хто укладав шлюб уперше, сплачували 24 коп., удруге – 50 коп., втретє – 60 коп. Священник М. Шпачинський дійшов висновку, що збір коштів за вінчання, окрім основної мети – попередити незаконні шлюби, мав, очевидно, і моральний вплив на молодят: другошлюбні і третьошлюбні сплачували більше, ніж першошлюбні². Крім того, таку позицію Церкви можна трактували двояко. По-перше, збір за вінчання других і третіх шлюбів свідчить про те, що вони допускалися і не були рідкістю, незважаючи на канонічні правила – одношлюбність. По-друге, ті, хто не мав достатньо коштів сплатити за другий або третій шлюб, очевидно, жили не вінчаними. Тому існування грошових зборів за вінчання створювало підстави для незаконних шлюбів (зокрема, невінчаних).

Гроші, які сплачували парафіяни за “венечные памяти”, зазвичай надходили на утримання шпиталів (богаділень) при монастирях. Але часто ці кошти залишалися в розпорядженні духовенства. Указом від 29 січня 1724 р. Петро I зобов’язав надсилати в Св. Синод детальні відомості про витрати коштів, отриманих за “венечные памяти” і призначених на підтримку роботи шпиталів³. Так, Чернігівська духовна консисторія звітувала в Св. Синод, що за 1759–1760-ті рр. у Сосницькій протопопії було зібрано 90 руб. 9 коп., і повідомляла про те, на які потреби ці кошти було витрачено⁴.

Розміри “венечных памятей” встановлювали світське і духовне відомства – Сенат і Синод. Імператриця Анна Іоанівна указом від 24 квітня 1730 р. визначила суми, які стягувалися за “венечные памяти”, і заборонила духовенству їх перевищувати. Якщо молоді вінчалися вперше, то сплачували 30 коп., вдруге – 50, втретє – 60⁵.

Указом імператриці Катерини II від 14 липня 1765 р. “венечные памяти” і плату за них було скасовано⁶.

На думку сучасного російського правознавця М.К. Цатурової, функціонування “венечных памятей” як необхідного атрибуту вінчання ускладнювало процедуру укладання шлюбу. У цьому сенсі можна говорити про те, що шлюб схожий на договір між особами за участю церковної влади, а ті, хто укладав шлюб, могли й не мати потрібної суми грошей для купівлі “памяти”, або склалися несприятливі обставини для її отримання. Тому скасування “венечных памятей” було важливою подією в житті держави, оскільки ліквідувалася зайва процедура, яка передувала вінчанням і, власне, нічого спільного не мала з інститутом шлюбу⁷.

Парафіяльні священники отримали право вінчати наречених самостійно, не запитуючи дозволу єпархіального архієрея. Однак іноді панотці зловживали цим правом, порушуючи шлюбно-сімейні приписи. Одним із свідчень цього є свідоме вінчання священниками мирян – мешканців не своєї парафії.

Отже, “венечные памяти” мали на меті попередити незаконні шлюби, які уклалися з порушенням канонічних правил. Ієрей, перш ніж її видати молодим, ретельно перевіряв на відсутність у них перешкод для укладання шлюбу. Крім того, протопіп і духовні правління ще контролювали свідчення священника і розглядали всі сумнівні справи. Після указу Катерини II 14 липня 1765 р. про скасування “венечных памятей” молодих можна було вінчати без дозволу протопопів⁸.

Зі скасуванням “венечных памятей” залишилася процедура шлюбного обшуку, проводити який було обов’язком парафіяльних священників, котрі мали ретельно стежити за його правильним дотриманням і наданням достовірних відомостей про родинний стан майбутнього подруж-

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 308, арк. 1, 3.

Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770 гг.). – К., 1907. – С. 121.

³ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. – Т. IV. – № 1196.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 792, арк. 14 зв.

⁵ Полное собрание постановлений и распоряжений... – Т. VII. – № 2317.

⁶ Там же. – Т. VII. – № 2317.

⁷ *Цатурова М.К.* Русское семейное право XVI–XVIII вв. – М., 1991. – С. 31.

⁸ ПСЗ. – Т. XVII. – № 12433.

жя. Свідки молодих повинні були давати підписки, де, під загрозою штрафу, свідчили, що молоді не мали перешкод для законного укладання шлюбу.

Щоб запобігти незаконним шлюбом, правило Кормчої книги давало право вінчання лише парафіяльним священикам. Це було підтверджено Духовним регламентом Петра I 1721 р. і указом від 1731 р.¹ Ним заборонялося вінчатися мирянам у чужих парафіях, щоб не виявляти неповагу до своїх ієреїв і не викликати підозру в законності шлюбу. Духовний регламент наказував священикам доповідати про подібні порушення в “духовный коллегиум”². Св. Синод став найвищою інстанцією у вирішенні справ про “сомнительные браки”. Зі скасуванням “венечных памятей” він уповноважив парафіяльних священиків вінчати своїх парафіян³. У 1775 р. у законодавстві Російської імперії було суворо підтверджено правило, що вінчати подружжя обов’язково мав саме парафіяльний священик. Бажаючи укласти шлюб (наречений і наречена) повинні були повідомити про свій намір парафіяльному священикові письмово або усно, а також назвати своє ім’я, прізвище, звання, соціальний стан⁴. Здійснення таїнства вінчання іншим ієреєм суворо заборонялося.

Парафіяльний ієрей був добре знайомий зі своїми мирянами, мав відомості про їхній сімейний стан, тому зобов’язувався не допустити порушення ними шлюбно-сімейних норм. Особливо це стосувалося питання про кровну і духовну спорідненість, а також свояцтво адже, як правило, одруження відбувалися між мешканцями одного населеного пункту, які мали традиційно тісні родинні стосунки.

Священики, котрі вінчали не своїх парафіян, не обтяжували себе виявленням законних перешкод для здійснення обряду. Знаючи про законні перешкоди для цього, такі ієреї не вимагали від наречених “венечных памятей”, що створювало підстави для укладання незаконного шлюбу.

Отже, однією з особливостей церковного шлюбу до 1765 р. було його оформлення за допомогою “венечной памяти”. Регламентація грошових зборів за обряд вінчання, контроль за їх дотриманням указує на те, що шлюб у XVIII ст. був одним із суттєвих джерел грошових прибутків Православної Церкви. Ця обставина свідчить про матеріальні мотиви поведінки священнослужителів і цілком практичне втілення поглядів Церкви на таїнство шлюбу в повсякденні соціальні практики.

Церковні приписи дозволяли вінчати наречених лише парафіяльному священикові, котрий був добре знайомим зі своїми мирянами, обізнаний з їхнім сімейним станом, тому міг виявляти ті законні перешкоди, які робили шлюб неможливим. Часто про факт незаконного вінчання духовному правлінню ставало відомо через певний час після його здійснення випадково або зумисне зацікавленою особою, найчастіше – парафіяльним священиком – у зв’язку із втратою ним прибутку за вінчання або з метою помсти і зведення рахунків із винним ієреєм.

На основі проаналізованих архівних справ духовних судів можемо дійти до висновку, що майже завжди вінчання шлюбів чужим (не парафіяльним) священиком відбувалося через наявність між нареченими законних перешкод для укладання шлюбу. Знаючи про це, вони й вінчалися не у своїй парафіяльній церкві. Такі обставини свідчать про побутування цього способу обійти закон і домогтися бажаних результатів. Парафіяльні священики здебільшого вінчали незаконні шлюби і часто порушували встановлену процедуру їх укладання. Ієреї вінчали таємно, мешканців не свої парафії, не проводили належного шлюбного опитування. У таких випадках священиків або змушували проводити вінчання, або вони самі, отримуючи відповідну грошову або іншу компенсацію, нехтували існуючими правилами. Хоча й сам факт проведення шлюбного опитування (обшуку) не гарантував уникнення помилок.

¹ Там же. – Т. XVIII. – № 5892.

² Там же. – Т. VI. – № 3718.

³ Там же. – Т. XVII. – № 12433.

⁴ ПСЗ. – Т. XX. – № 14356.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012